

TALABALARNING IJTIMOYIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING KOMPONENTLARI VA TAMOYILLARI

Rasulova Hulkar Sadatovna

Qarshi davlat universiteti, Maktabgacha ta'lim kafedrası tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170856>

***Annatsiya.** Ushbu maqolada ijtimoiy kompetentlik insonning individual fazilatlarining murakkab dinamik integral tizimi bo'lib, uning umumiy qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar va qoidalar, qadriyatlar, shuningdek jamiyat pozitsiyalarini hisobga olgan holda ijtimoiy muhitda harakat qilish qobiliyatini ta'minlashi, talaba ijtimoiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, turli vaziyatlarda qaror qabul qilish tajribasiga ega bo'lishi, shuningdek, jamoa, uni o'rab turgan atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishga tayyor bo'lishi kerakligi ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** shaxs, metodologiya, ijtimoiy kompetentlik, kasbiy faoliyat, qadriyatlar, individual fazilatlar.*

***Abstract.** This article reveals that social competence is a complex dynamic integrated system of a person's individual qualities, which ensures his ability to act in a social environment, taking into account generally accepted social norms and rules, values, as well as social positions. The student must have social knowledge and skills, experience in making decisions in various situations, and be ready to communicate effectively with the community and the environment surrounding him.*

***Keywords:** personality, methodology, social competence, professional activity, values, individual qualities.*

Zamonaviy vaziyatda ijtimoiy kompetentlik yoshlarni oliy ma'lumot olishida rivojlanadi. Talabalar jamoasi yosh o'spirin hayotidagi muhim davrdir. Oliy ta'lim samaradorligini oshirish, kasbiy va ijtimoiy kompetenligi zamonaviy milliy jamiyatini rivojlantirish uchun strategik resurslarni o'z ichiga olgan yosh mutaxassislarni tayyorlash va sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ular ijtimoiy sohada samarali hamkorlikni, kasbiy va ijtimoiy sohada innovatsion texnologiyalardan foydalanishni ta'minlaydi. So'z boshida ta'kidlanganidek, ijtimoiy kompetentlik - bu insonning individual fazilatlarining murakkab dinamik integral tizimi bo'lib, uning umumiy qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar va qoidalar, qadriyatlar, shuningdek jamiyat pozitsiyalarini hisobga olgan holda ijtimoiy muhitda harakat qilish qobiliyatini ta'minlaydi. Talaba ijtimoiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, turli vaziyatlarda qaror qabul qilish tajribasiga ega bo'lishi, shuningdek, jamoa, uni o'rab turgan atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishga tayyor bo'lishi kerak.

Ijtimoiy kompetentlikga inson tomonidan ta'lim va kasbiy faoliyat jarayonida amalga oshiriladigan birlamchi, ikkilamchi va uchinchi darajali sotsializatsiya orqali erishish mumkinligi ta'kidlangan. Ijtimoiylashuv jarayoni doirasida talaba ijtimoiy asoslarga, atrofdagi voqelikka, sodir bo'layotgan voqealarni idrok etish va baholashda adekvatlikka o'z munosabatini shakllantiradi, shaxsning sub'ektivligi shakllanadi: faol, tanlangan, maqsadli faoliyat, shaxsning

ma'naviy va jismoniy salohiyatini amalga oshirish, ya'ni talabanning ijtimoiy kompetentligi shakllanadi.

Ushbu jarayon qanchalik muvaffaqiyatli o'tganiga qarab, talaba o'z qobiliyatlari va iste'dodlarini qanchalik to'liq anglay olishi, ijtimoiy etuk bo'lib, jamiyat uchun foydali bo'lishi, ya'ni o'zini o'zi anglash uchun qulay sharoit yaratishi aniq bo'ladi. Ijtimoiylashuv jarayonining muvaffaqiyati kechishi shaxslarda nafaqat tabiiy fe'l atvorning mavjudligiga, balki ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishi uchun amaldagi xatti harakatlar sodir bo'lishiga ham bog'liq.

Talabalarda ijtimoiy kompetentlik jarayon sifatida takomillashib boradi va unga erishishda o'quv jarayoni doirasida amalga oshiriladi. Talabalarning ma'naviy va ijtimoiy shakllanishi - moddiy va madaniy qadriyatlar, me'yorlar, qoidalar, munosabatlarning tashuvchisi makro-mezomikroijtimoiy muhit, o'qitish va ta'lim faoliyati, axborot-texnik muhit, ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabatlar va to'g'ridan-to'g'ri talabanning dunyoqarashi kabi omillarning ta'siri bilan belgilanadi.

Yuqoridagi omillar ta'siri ostida talabalarning ijtimoiy kompetentligi ularning ijtimoiy bilimlarini kengaytirish va chuqurlashtirishga, ijtimoiy va kasbiy fazilatlarini egallash va takomillashtirishga yordam beradi, bu ularga ijtimoiysiyosiy jarayonlarda eng muvaffaqiyatli harakat qilish, raqobatbardosh mutaxassis bo'lish, zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyatli hamkorlik qilish ko'nikmalariga ega bo'lish, bandlik xizmati organlari bilan hamkorlik qilish, va ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlar, shu bilan shaxsning o'ziga xos xususiyati sifatida ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishga ta'sir ko'rsatadi.

Yuqoridagi parametrlarni hisobga olgan holda, talabalarning ijtimoiy kompetentligini tarkibiy qismlari motivatsiya va qadriyatlar (yoshlarning ijtimoiy pozitsiyasi, munosabati, dunyoqarashi), mazmuni (ya'ni talabanning ijtimoiy bilimlari), ijtimoiy ko'nikmalar va malakalariga aloqalari bo'ladi.

Talabalar juda keng ijtimoiy bilim, ko'nikma va bilimlarga ega shaxs sifatida o'zini namoyon etishga moslahgan bo'lib, ularda o'z 'zini taxlil qilish imkoniyatlari past miqdordagi ko'rsatgichga ega. Shu ma'noda kasbiy fanlar bo'yicha bilim olishdan tashqari, talaba "Boshqaruv psixologiyasi", "Kasbiy psixologiya", "Odob-axloq qoidalari" va boshqa fanlarni o'rganadi. Shunday qilib, bo'lajak mutaxassis atrof-muhit, ijtimoiy guruhlar, madaniyatlararo aloqa mexanizmlari bilan muvaffaqiyatli ijtimoiy o'zaro ta'sir o'tkazish ko'nikmalariga ega bo'la boshlaydi.

Talabalarning ijtimoiy kompetentligi mezonlari orasida quyidagilarni ta'kidlash kerak:

1. Shaxsning o'z-o'zini anglashi va uning qadriyatlarga munosabatlari, bu qadriyatlarni tanlay bilishi, ularni asoslash va umume'tirof etilgan ijtimoiy me'yorlar nuqtai nazaridan, shuningdek ularning ijtimoiy mavqei nuqtai nazaridan baholash qobiliyatini namoyon qilishi; shaxsning xulq-atvori, ijtimoiy xulqatvorining aniq maqsadlari va ijtimoiy yo'nalishini belgilashda.

2. Metodologiya, kategoriyalik, refleksivlik, proektivlik va konstruktivlik aniq ijtimoiy bilimlarning empirik ko'rsatkichlariga aylanadi. Shaxs o'ziga xos sharoitlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, xilma-xillikda birlikni ko'rishi, ijtimoiy muammolarni muvaffaqiyatli hal qilishi kerak.

3. Mavzuning dolzarbligi shaxsning turli sohalarda mustaqil tanlov qilish, ushbu tanlov uchun javobgar bo'lish, harakat va muloqotning innovatsion ijtimoiy ahamiyatga ega variantlarini modellashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi; o'zini

o'zi boshqarish, havaskorlik faoliyati, o'z-o'zini tarbiyalashda subyektivlik natijasi shaxsning mustaqilligi hisoblanadi.

4. Ijtimoiy kompetentlikning amaliy tarkibiy qismi - hayotning turli sohalarida texnika va texnologiyalarni o'zlashtirishda, ijtimoiy xulq-atvorni tashkil etish va konstruktivlikda namoyon bo'ladi.

Natijada shaxsning shaxsiy va jamoat manfaatlarini muvofiqlashtirish, o'z sa'y-harakatlarini jamoaning sa'y-harakatlari bilan bog'lash qobiliyati bo'lishi kerak, ya'ni belgilangan maqsadlarga erishish uchun innovatsion hamkorlikni yo'lga qo'yishi lozim.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish bizga universitet talabalarining ijtimoiy kompetentligini takomillashtirishning tashkiliy va pedagogik shartlarini aniqlashga imkon berdi:

- o'quv fanlari mazmunining uzluksizligi va uzviyligi tamoyillariga rioya qilish, ijtimoiy-gumanitar tarkibiy qismni kuchaytirish;
- ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda amaliyotga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llash;
- auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar amaliyotini kuchaytirish, madaniy va hordiq chiqarish shakllarini kengaytirish;
- talabalarning qiziqishlari, ehtiyojlari va muammolarini maqsadli va tizimli diagnostika qilish.

Shunday qilib, talabaning ijtimoiy kompetentligi ko'p funktsional bo'lib, ularning hayotning turli sohalarida ijtimoiy rollarni samarali bajarishini anglatadi. Bu funktsiyalarning asosiylari quyidagilardan iborat:

- amaliy hayotda ijtimoiy bilim va ko'nikmalarni amalga oshirish;
- shaxslar va ijtimoiy kichik guruhlar, institutlar, davlat va jamiyat bilan o'zaro aloqada moslashuvlar;
- jamoaga yoki ijtimoiy guruhga qo'shilish;
- ijtimoiy va kasbiy faoliyatga yo'naltirish;
- talabaning haqiqiy bilim va ko'nikmalariga mos keladigan ijtimoiy mavqega ega bo'lishi;
- rolli xatti-harakatlar va ijtimoiy-madaniy me'yorlarni o'zlashtirish.

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, talabalarining ijtimoiy kompetentligi talabalarning professional faoliyatga tayyorligini anglatadi:

- ish faoliyati, odob-axloq qoidalarini bilish;
- kasbiy martaba rejalashtirish asoslariga ega bo'lish, ish qidirish ma'lumotlaridan foydalanish;
- mehnat faoliyatining me'yoriy-huquqiy asoslarini, xodimlarning ish haqini tashkil etish va qo'llash usullarini bilish;
- reklama uchun marketing va o'z-o'zini marketing ko'nikmalariga ega bo'lish;
- o'z oilasini yaratishga tayyorlik;
- oila qonunchiligi va nikoh va oilaviy munosabatlar psixologiyasini bilish; bolalarni tarbiyalashda pedagogik madaniyat asoslari;
- uy xo'jaligini yuritish ko'nikmalari;
- mamlakat fuqarosi bo'lishga tayyorlik;

- ijtimoiy institutlar va tuzilmalar, ijtimoiy guruhlar, ularning faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, rolli xatti-harakatlar to'g'risida bilim.

Talabalarning ijtimoiy kompetentligi tarkibiga quyidagilar kiradi: ijtimoiy bilimlar, ijtimoiy va kasbiy faoliyatning ijtimoiy texnologiyalariga ega bo'lish, ya'ni, bu ijtimoiy ko'nikma va malakalar. Talabalarda operatsion funktsiyalarni shakllantirish samaradorligi shaxsning aniq qadriyat munosabatlari, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishga ta'sir qiluvchi shaxsning hayotiy strategiyalari mavjudligiga bog'liq. Natijada talabaning shaxsiy va jamoat manfaatlarini muvofiqlashtirish, o'z sa'y-harakatlarini jamoaning sa'y-harakatlari bilan bog'lash, ya'ni maqsadlariga erishish uchun boshqa shaxslar bilan hamkorlik qilish qobiliyati bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Berdiyeva H.B. Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. VOLUME 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784. 2021.
2. Ишмухамедов Р.Ж., Юлдашев М.А. Таълим ва тарбияда инновацион педагогик техноогиялар (таълим тизими ходимлари, методистлар, ўқитувчилар, тарбиячи ва мураббийлар учун ўқув қўлланма) - Т. 2017, 368 б.
3. Mamajonova Z.M. *Ijtimoiy pedagogika*. – Toshkent, 2021. -207 bet.
4. *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari* / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. — Toshkent, 2015. — 94 bet.
5. Quzmanova G.B. O'quvchilarning ijtimoiy kompetentligini ijtimoiy tarmoqlar vositasida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari. *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*. № 9. 2022.
6. Raxmanova M.Q. *Ijtimoiy pedagogika. Darslik*. – Toshkent, 2022. -264 bet.
7. Rustamova, N. R. (2020). Training of students of cognitive processes based on vitagen educational situations. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(8 Special Issue), 869-872. Retrieved from www.scopus.com